

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА ПЕДАГОГИК РЕФЛЕКСИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Халиков Аъзам Абдусаломович

Низомий номидаги ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993865>

Аннотация. Мазкур мақолада касбий рефлексияни ўқитувчи педагогик фаолиятининг таркибий қисми ва унинг педагогик маҳоратини ривожлантириш асослари сифатида қаралиши, касбий педагогик фаолиятни ўқитувчининг рефлексив позицияси нуқтаи назардан ёндашиб таъхислаш ва таҳлил қилиш асосида янада такомиллаштиришнинг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: рефлексия, таъхис, педагогик диагностика, инновацион тафаккур, касбий рефлексия, коррекциялаш, рефлексив позиция, профессиограмма, аналитик қобилиятлар.

Илк бор рефлексия тушунчаси қадимги Юнон фалсафасида юзага келган ва инсоннинг ўз онгида кечаётган мулоҳазалари ҳақида, ўзи фикр юритиши жараёни, ўз фикрлари мазмунини таҳлил қилишга эътиборини жалб қилишни англатган (Декарт). Сократ, Платон, Локк ва бошқа Юнон файласуфлари рефлексияни инсоннинг ўз-ўзини билишга, нималарга қодир эканлигини эътироф этишга қаратилган фаолияти эканлигини таъкидлашади. Кант, Гегел, Фихте, Шеллинг каби европа файласуфлари эса рефлексияга инсоннинг билиш қобилиятларини ривожлантириш асоси сифатида қарашганлар. Ҳозирги кунда фалсафий категория сифатида ўрганилаётган **рефлексия** психология, социология, синергетика, мантиқ, андрология, эвкестика, кибернетика ва бошқа кўплаб мураккаб фанларнинг тадқиқот объекти сифатида эътироф этилиб тадқиқ қилинмоқда.

Ҳозирги кунда таълим муассасаларида педагогик жамоаларининг рефлексив характердаги фаолиятни амалга оширишлари натижасида эришилаётган муваффақиятлар, рефлексиянинг муҳим таълим ва тарбия мезонларидан бирига айланаётганидан далолат бермоқда. Педагогик жамоада тўқнаш келаётган муаммолар тобора жиддий тус олаётган ҳозирги шароитда, уларнинг ечимига ҳолисона ва ижодий ёндашиб баҳо бериш учун турли метод ва воситаларга мурожаат этиш талаб қилинади. Таъкидлаш жоизки, рефлексив қобилиятни ривожлантириш ҳозирги замон ўқитувчисига педагогик маҳоратни янада такомиллаштиришда ўзининг индивидуал маҳорат услубларини топишга кўмаклашади, ўзини касбий жиҳатдан муносиб баҳолашга, ўз фаолияти натижаларини башорат ва таҳлил қилишга имконият беради.

Рефлексияни амалга оширар экан, ўқитувчи ўқувчиларга унинг таъсири қанчалик изчил, мақсадга йўналтирилган ва самарали эканини аниқлайди, кўзланган натижага қай даражада эришилганини баҳолайди.

Педагогик рефлексия бўлиб ўтадиган ўзаро муносабатда педагогик жараён қатнашчиларининг бир-бирларини баҳолашлари, дунёқарашларининг ўзаро мос келиши, ўқитувчи томонидан ўқувчиларнинг ички оламини, таълим-тарбиявий жараёнда уларнинг ривожланиш ҳолатини башорат этишидир.

Ҳозирги замонавий педагогик илмий-тадқиқот ишларида кўплаб олимлар рефлексиянинг С.Ю.Степанов ва И.Н.Семёнов томонидан таклиф қилинган таснифига

ижобий ёндашадилар. У рефлексиянинг қуйидаги турларини ва уларнинг илмий тадқиқ этиш соҳаларини ажратиб кўрсатади:

И.Н.СЕМЁНОВ ТОМОНИДАН ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН
РЕФЛЕКСИЯ ТУРЛАРИ.

1. *Интеллектуал рефлексия:* Муаммоларни фикрлаш асосида ижобий ҳал қилиш. объект ва у билан муносабат усуллари ҳақидаги билимлар ҳисобланади. Ҳозирги вақтда мазкур йўналишдаги ишлар психологияда рефлексия муаммоларини ўрганишга бағишланган тадқиқотларнинг умумий ҳажмида яққол устуворлик қилади. Интеллектуал рефлексия ахборотларни қайта ишлашнинг когнитив жараёнларини ташкил қилиш ҳамда ўхшаш масалаларни ечиш бўйича таълим воситаларини ишлаб чиқиш муаммоларига боғлиқ равишда асосан педагогик ва муҳандислик психологиясида кўриб чиқилади.

2. *Шахсий рефлексия:* Ўқитувчининг низоли (конфликтлар) педагогик зиддиятлардан жанжалсиз чиқишни фикран изланиш асосида бартараф қилиш. Субъектнинг шахсий ҳатти-ҳаракатларини, индивид сифатида хусусий “Мен”ини яратишни, ўз образларини намоён этишни тадқиқ қилади. Шахснинг ўзини англаши ва субъектдаги Мен образининг тузилиш механизмлари ривожланиши, инқирози ва коррекциясига доир муаммоларга боғлиқ равишда умумий ва парапсихологик томондан таҳлил қилинади. Шахсий рефлексия субъектнинг шахсий ҳатти-ҳаракатларини, индивид сифатида хусусий Мен образларини тадқиқ қилади. Шахснинг ўзини англаши ва субъектдаги “Мен” образининг тузилиш механизмлари ривожланиши, инқирози ва коррекциясига доир муаммоларга боғлиқ равишда умумий ва парапсихологияда таҳлил қилинади.

3. *Коммуникатив рефлексия:* Мулоқот жараёнида шерикларнинг ўзаро бир-бирларини тушуниб муносабатга киришиши. Ўзаро мулоқотда ижтимоий перцептив ва эмпатия муаммоларига боғлиқ равишда педагогик ва муҳандислик-психологик соҳаларга доир тадқиқотларда кўриб чиқилади. У ривожланган мулоқот ва шахслараро идрокнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида намоён бўлади. А.А.Бодалев инсон томонидан инсонни англашнинг ўзига хос хусусияти дея тавсифлайди. Рефлексиянинг коммуникатив жиҳати билиш, тартибга солиш ва ривожлантириш каби қатор функцияларга эга.

4. *Кооператив рефлексия:* Жамоа аъзоларининг биргаликдаги ўзаро мунтазам меҳнат фаолиятларини мувофиқлаштириш билан боғлиқ бўлган фаолият. Мазкур турдаги рефлексияга хос психологик билимлар, хусусан, жамоавий фаолиятни ва фаолият субъектларининг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари кооперациясини лойиҳалаштиришни таъминлайди. Бунда рефлексия субъектни фаолият жараёнидан “озод қилиш” сифатида, биргаликдаги фаолият шароитида ўзаро тушуниш, ҳамжиҳатлик ва мувофиқликни таъминлаш мақсадида субъектнинг аввалги – аллақачон бажарилган фаолиятига нисбатан ҳам, бўлғуси – лойиҳалаштирилаётган фаолиятига нисбатан ҳам янги позиция ҳисобланувчи ташқи позицияга “чиқиш”ини англатади.

Ўқитувчининг касбий педагогик фаолиятида рефлексия жараёнини ўрганиб, кўплаб олимлар унинг коммуникатив ҳамда кооператив турларини устун кўядилар, айнан ушбу усуллар ўқитувчининг педагогик фаолиятида ва ўқувчилар билан мулоқотида кўпроқ намоён бўлади, деб ҳисоблайдилар. Коммуникатив ва шахсий рефлексияни ўрганган

В.А.Кривошеевнинг таъкидлашича, ўқитувчи ўз фаолиятида педагогик маҳоратни ўзлаштиргани сари ҳамкасблари ва ўқувчилар у ҳақида нима ўйлашларини анча яхши тушуна бошлайди, чуқур ўзлаштирилган билим ва педагогик маҳорат туфайли ўқитувчи ўз-ўзини баҳолашга киришади. **Коммуникатив рефлексия шахсий рефлексиянинг мазмунини, тизимини ва айнан бир хиллигини белгилайди, – деган хулосага келади муаллиф.**

Бўлажак ўқитувчиларда рефлексив кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантириш йўналишлари қуйидагича:

- рефлексиялар ва рефлексив қобилиятлар ҳақида тасаввурларни шакллантириш;
- ўзини таҳлил ва ташхис қилиш, ўз касбий фаолиятига тузатишлар киритиш асосида педагогик амалиётда рефлексив кўникмаларни ўзлаштириш ва ривожлантириш;
- ўқувчиларда рефлексив кўникмаларни шакллантиришнинг хусусий тизимини яратиш ва ўқув жараёнини мос равишда қайта ташкил этиш.

Рефлексия ўқитувчи томонидан ўз фаолияти натижаларини таҳлил қилиш ва ўзини баҳолаш жараёнида ривожланади ва рефлексияни бошқариш имконияти ва зарурияти шундан иборатки, ўқитувчи узлуксиз таълимнинг қайси соҳасида фаолият кўрсатмасин, ўзининг онгли равишда ички таъсирини (ўз-ўзини ўйлашга ва фикрлашга мажбур қилиш) ва ташқи таъсирини, шахсий ўқув жараёнида бошқариб қўллаш олади.

Ю.Н.Кулюткина, Я.С.Турбовский, П.В.Худоминский каби тадқиқотчи олимларнинг фикрича, ўқитувчининг доимий педагогик фаолияти, мазмунан рефлексив хусусиятга эга бўлиб, у барча рефлексив жараёнларни қамраб олади. Қайд этиш жоизки, ҳозирги кунгача педагогик рефлексия тушунчасининг мукамал таснифи мавжуд эмас. Эҳтимол мазкур ҳодисани ўрганиш психология, педагогика, педагогик-психология, фалсафа каби фанларнинг ўзаро алоқадорлигида амалга оширилиши билан боғлиқ ҳолда ҳал қилинар. Б.З.Вульф, В.Н.Харькин каби олимлар рефлексияни – инсоннинг ўз-ўзини англаши, касбий рефлексияни эса ўз-ўзини касбий фаолияти давомида англаши, ўқитувчи маҳоратида педагогик рефлексияни – педагогик касбий омилкорликда ўзини англаши деб таърифлайдилар. Олимларнинг бу каби хулосалари **касбий рефлексия** бўлажак ўқитувчининг ўз-ўзини ривожлантиришда (бу унинг ўз ижодий меҳнати натижасидан қоникмаслиги асло мумкин эмаслиги билан белгиланади) шижоати, касбий фаолиятига оид янгиликларни мунтазам изланишида, ижодкорлигида намоён бўлиши билан асосланади, демак рефлексия ўқитувчининг ўз-ўзини касбий такомиллаштиришига ҳам асос бўлади, деб айтиш мумкин.

Ўқитувчининг касбий рефлексиясига педагогик фикрлашнинг зарур таркибий қисми сифатида қараш мумкин, у ўқитувчига ўз касбий фаолиятига таҳлилий ёндашишни, ўзининг педагогик фаолиятидаги ўрнини аниқлаш ва режалаштирилаётган ишларда ижобий натижаларга эришиш учун педагогик фаолиятни мақсадли ўзгартиришнинг оптимал йўллари ва конструктив воситаларини топиш имкониятини беради.

Рефлексиянинг касбий қийинчиликларни енгитишдаги ролини ўрганган В.А.Метаеванинг ишлари ҳозирги куннинг энг долзарб тадқиқотларидан бири саналади. Олима рефлексиянинг ривожланганлик даражаси “*ўқитувчининг касбий фаолиятидаги қийинчиликларни самарали ҳал қилишнинг асоси бўлмиш*” педагогик маҳорат натижасида муваффақиятларга эришишига боғлиқ, деган хулосага келади.

Педагогик рефлексия ўқитувчига ўз-ўзини касбий жиҳатдан такомиллаштириши манбаларини ўз билими ва имкониятларидан излаб топишда кўмаклашади ҳамда унинг ривожланишини таъминлайди.

REFERENCES

1. Татур И. Г. Становление педагогического мастерства будущего учителя в процессе развития его рефлексивной позиции: Дис. канд. пед. наук.- Одесса. 1989.- С. 97 с.
2. Семёнов И.Н. Развитие рефлексивно-критического мышления как компонента экзистенциально-ориентированного образования//Духовность и рефлексивность в становлении профессионала: Материалы межд.науч-практ. семинара: – М.: 1997.- С.27-32.
3. Татур И. Г. Становление педагогического мастерства будущего учителя в процессе развития его рефлексивной позиции: Дис. канд. пед. наук.- Одесса. 1989.- С. 97 с.
4. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
5. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
6. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
8. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
10. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
11. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
12. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
13. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).

14. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
15. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
16. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
17. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
18. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.